

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ГЕЙДАР АЛИЕВ: КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (1969-1982 ГОДЫ)

Ибрагим Х. ЗЕЙНАЛОВ

Бакинский государственный университет, декан исторического факультета, профессор,
Баку, Азербайджан

ИЛЬХАМ МАМЕДОВ

Бакинский государственный университет, Исторический факультет, научный сотрудник

Аннотация: *Азербайджан, как один из ранних очагов мировой цивилизации, обладает богатой и древней историей и культурой. Национально-духовное и культурное наследие азербайджанского народа, являясь одним из богатейших достижений на пути общекультурного развития человечества, составляет неотъемлемую часть процесса его исторической эволюции.*

В 60-х годах XX века в культурной жизни Азербайджана в силу определенных объективных причин наблюдались признаки застоя. С приходом к руководству Гейдара Алиева 14 июля 1969 года, благодаря его мудрой и дальновидной политике, в 70-х годах начался поворот от упадка к прогрессу.

В научной статье исследуются работа и достижения в области сохранения, прогресса и обогащения наших национально-духовных ценностей, достигнутые благодаря усилиям, самоотверженности и заботе Общенационального лидера в условиях, когда с приходом к власти Гейдара Алиева в Азербайджане начался этап возрождения, культурного развития, возвращения к национальному самосознанию и истокам. В статье изучаются роль, забота и инициатива Общенационального лидера Гейдара Алиева в достижении важных успехов в сферах, положительно влияющих на сохранение и прогресс наших национально-духовных ценностей и подъем национальной культуры: науке, образовании, различных видах искусства, языке, литературе, архитектуре, а также в пропаганде нашего культурного наследия.

Ключевые слова: *Общенациональный лидер, национально-духовные ценности, азербайджанская культура, азербайджанский язык, возрождение, национальное возвращение к истокам, национальное самосознание, Азербайджанская Республика, ренессанс (интибах), VII сессия, Конституция, «пантюркист», страны Азии и Африки, Иран, Индия, Франция и т.д.*

Введение. Вершина деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева в истории нашей национальной государственности берет свое начало с его прихода к власти в Азербайджане 14 июля 1969 года. С этого момента, как и во всех других сферах, в строительстве национальной культуры начался поворот от упадка к прогрессу. Приход Великого лидера к политической власти положил начало этапу возрождения, развития, движения общества вперед, возвращения к национальному самосознанию, истокам и национально-духовным ценностям. Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял огромное внимание развитию науки, образования, родного языка, литературы, искусства и других сфер культуры в республике.

Основу эволюционного развития азербайджанского народа, наряду с государственными традициями, составляют его национально-духовные ценности и система мышления.

Период руководства Гейдара Алиева Азербайджаном (1969–1982 гг.) ознаменовался общественно-политическим и социально-экономическим возрождением республики, а также сохранением и развитием её богатых национально-духовных ценностей. Эти годы стали важным периодом развития и обогащения национальной культуры Азербайджана. Согласно результатам исследований, азербайджанский народ отличается от других народов мира своеобразием

исторического развития и богатством национальной культуры. Формировавшаяся на протяжении веков культура азербайджанского народа, сохраняя национальную самобытность, достигла уровня классической культуры и обогатила национально-духовные ценности народа лучшими достижениями мировой цивилизации.

Гейдар Алиев придавал особое значение роли родного языка и литературы, а также деятельности писателей, поэтов и выдающихся представителей искусства в процессе формирования и обогащения национальной культуры.

Период руководства Азербайджаном был отмечен значительными заслугами Великого лидера в укреплении позиций родного языка во всех сферах общественной жизни не формально, а фактически. Закрепление азербайджанского языка в статусе государственного и его функционирование как средства консолидации всех народов, проживающих в стране, свидетельствуют о новом этапе в сохранении и поступательном развитии национально-духовных ценностей.

Основная часть. Гейдар Алиев отмечал: «Народ узнается, ценится и выделяется среди народов мира по многим характеристикам. Высшей и величайшей из них является культура... Наш народ обладает богатой культурой. Мы можем гордиться тем, что наша культура была очень богатой и высокой еще в древние времена... Одной из величайших и отличительных особенностей нашей литературы, искусства и культуры является то, что талантливые люди время от времени открывают в нашей культуре новые пути, новые тропы, создают новые формы» [16, 177-178].

Гейдар Алиев заявлял, что одним из факторов, а возможно, и самым главным, который сохранил и защитил наш народ на протяжении многовековой истории и привел его к сегодняшним дням, является наша культура, литература, язык, а значит, наши поэты и писатели... Он подчеркивал: «Наши великие гениальные поэты, писатели, мыслители, люди, обогатившие мировую культуру, доказывают, что наш народ обладает великой культурой благодаря своим корням и генам. У нас была литература и поэзия, способные влиять на сердца и души людей, и эти стихи, эти слова действительно пробудили национальный дух в нашем народе, в нашей нации, усилили процесс национального возрождения...» [16, 177-178].

Конец 1960-х – начало 1970-х годов ознаменовались значительными достижениями деятелей литературы и искусства Азербайджана. Их творчество отражает активный процесс художественного осмысления социально-исторических реалий эпохи и повседневной жизни населения республики.

В 70-х годах, в период руководства Общенационального лидера Гейдара Алиева, в деятельности культурно-просветительских учреждений и сфер искусства начался поворот от упадка к прогрессу. С приходом Великого лидера к власти 14 июля 1969 года было положено начало этапу возрождения, развития, качественного продвижения нашего общества вперед, возвращения к национальному самосознанию и истокам. В этот период политика национального языкового строительства привела к развитию национальной культуры в Азербайджане, возрождению и большому прогрессу в области языка, литературы и искусства [16, 183]. Присуждение в 1974 году Государственной премии Азербайджанской ССР учебнику «Современный азербайджанский язык» для высших учебных заведений стало проявлением высокой оценки, данной Великим лидером национальному языку. Эта высокая награда свидетельствовала о том, что государство на самом высоком уровне оказывало поддержку азербайджанскому языку и языкознанию, а также развитию образования на азербайджанском языке.

Благодаря огромным усилиям и дальновидности Великого лидера Гейдара Алиева на внеочередной VII сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР (1978) была принята новая

Конституция республики, в 73-й статье которой азербайджанский язык был закреплен как государственный язык республики [17, 49].

Безусловно, в условиях жесткого тоталитарного режима и административно-командной системы закрепление азербайджанского языка в качестве государственного в 73-й статье новой Конституции стало результатом смелой национальной политической позиции, великой веры и дальновидности Великого лидера.

В период своего второго руководства Азербайджаном Общенациональный лидер продолжал заботиться о родном языке и покровительствовать ему. 31 октября 1995 года на заседании Президиума Академии наук, в ходе широкого обсуждения статьи о государственном языке в проекте новой Конституции Азербайджанской Республики, Президент Азербайджана Гейдар Алиев в своей вступительной речи сказал: «Я считаю необходимым отдельно обсудить одну статью Конституции. Это 23-я статья о государственном языке Азербайджана» [20].

На последнем заседании комиссии по подготовке проекта новой Конституции Азербайджанской Республики 10 ноября 1995 года Президент Азербайджана и председатель комиссии Гейдар Алиев, вновь выразив свое отношение к вопросу государственного языка, заявил: «Мы приняли самое верное, самое правильное и самое обоснованное решение: государственным языком Азербайджана является азербайджанский язык» [15].

Гейдар Алиев отмечал, что это крайне важное решение для азербайджанского народа, для развития его культуры и языка. Это фундаментальное решение, принятое для того, чтобы все народы, составляющие азербайджанский народ, приняли для себя единый язык, и оно является как выражением глубокого уважения к нашему прошлому, так и великим достоянием для будущего [21].

Всё это свидетельствует о том, что в период руководства Азербайджаном Общенациональный лидер Гейдар Алиев неизменно проявлял большое внимание и заботу о развитии национального языка, духовно-нравственной культуры, национальной истории, искусства, литературы, науки и образования. По инициативе и благодаря заботе Великого лидера юбилеи наших гениальных поэтов и писателей, деятелей культуры и искусства отмечались на государственном уровне, представителям этой сферы присваивались почетные звания и награды, а восстановление и реконструкция учреждений культуры стали приоритетными задачами. Общенациональный лидер Гейдар Алиев рассматривал национальную культуру, литературу и историю как неотъемлемую часть национально-исторического бытия нашего народа; эти ценности являются одним из главных показателей его любви к Родине и народу.

В период руководства Азербайджаном Гейдар Алиев, как уникальная личность, глубоко знающая и любящая все области национальной культуры, искусства, науки и образования, уделял особое внимание их развитию и считал нашу национальную культуру и искусство источником гордости для каждого азербайджанца.

В научной и общественно-политической литературе ещё не раз будет дана всесторонняя оценка его заботе о деятелях литературы и искусства — композиторах Кара Караеве, Фикрете Амирове, Ниязи; художниках Таире Салахове, Микаиле Абдуллаеве, Ляtifе Керимове; поэтах и писателях Сулеймане Рустаме, Расуле Рзе, Мирзе Ибрагимове, Сулеймане Рагимове и многих других представителях творческой интеллигенции, а также его заслугам в защите творческих личностей от преследований и идеологического давления в период жёстких ограничений советской власти и в сохранении национальной литературы и культуры от подавления.

Период руководства Азербайджаном Общенационального лидера Гейдар Алиев характеризуется возрождением социально-культурной и национально-духовной жизни республики, а также созданием условий для повышения материального благосостояния народа на основе эффективного использования природных ресурсов страны, её образовательного, научного

и иного потенциала. Так, в этот период был достигнут значительный прогресс в развитии науки, образования и культуры, созданы новые очаги просвещения, существенно улучшилась социально-культурная жизнь населения.

Национально-духовным ценностям азербайджанского народа уделялось огромное внимание. В годы руководства Великого лидера Азербайджаном (1969–1982) торжественно отмечались юбилеи Низами Гянджеви, Аджеми, Насими, Туси, Моллы Панаха Вагифа, Ашуга Алескера, Узеира Гаджибекова, Муслима Магомаева, Гусейна Джавида и других выдающихся деятелей науки, литературы и искусства, а также 100-летие азербайджанского театра. В 1977 году было принято решение о возобновлении изучения наследия Низами, в связи с чем была проведена плодотворная работа. Такие личности, как Гусейн Джавид, Самед Вургун, Расул Рза, Наби Хазри, всегда находились в центре внимания Гейдара Алиева. В связи с 90-летием Гусейна Джавида на заседании Бюро ЦК КП Азербайджана от 13 февраля 1974 года было рекомендовано осуществить ряд мероприятий накануне торжественного юбилея [18]. Согласно решению Бюро, на республиканском уровне были приняты постановления о проведении вечера творчества Гусейна Джавида, публикации материалов о нем, издании сборника избранных произведений поэта, проведении научной сессии в Академии наук и издании избранных трудов Гусейна Джавида на русском языке [4].

Спустя несколько лет, в преддверии 100-летнего юбилея поэта, благодаря настойчивым усилиям Гейдара Алиева были обнаружены останки великого азербайджанского поэта Гусейн Джавида, репрессированного в 1937 году по обвинению в «пантюркизме», перевезены из Западной Сибири в Азербайджан и преданы земле на родине. В дни празднования его столетия в Баку, в квартире, где поэт жил и творил в 1920–1937 годах, был открыт Дом-музей Гусейна Джавида, а на его родной земле, в Нахчыване, — мемориальный музей [13].

Благодаря мудрой политике и личной инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева выдающимся деятелям литературы и искусства Азербайджана присваивались почетные звания и награды. Так, в этот период почетные звания получили Сабит Рахман (27 января 1970 г.), Сулейман Рагимов (17 марта 1972 г.), Муслим Магомаев, Мехти Мамедов (19 марта 1974 г.), Зейнаб Ханларова (31 мая 1975 г.), Рашид Бейбутов (11 ноября 1975 г.), Сулейман Рустам (10 февраля 1976 г.), Мир Джалал Пашаев (25 марта 1978 г.). Также в 1970 году прошли торжества по случаю 50-летия Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуня, 60-летия Мирзы Ибрагимова и 60-летия выдающегося композитора и дирижера Ниязи Тагизаде.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял особое внимание убеждениям азербайджанской молодежи, ее воспитанию в патриотическом и национальном духе. В связи с этим по его инициативе в 1979 году были выделены необходимые средства для съемок широкоформатного двухсерийного художественного фильма «Бабек» [7].

Наряду с большой работой по популяризации Азербайджана в масштабах бывшего СССР, Великий лидер в период своего руководства уделял пристальное внимание расширению международных связей республики.

В декабре 1970 года Баку посетила супруга шаха Ирана Фарах Пехлеви вместе со своей матерью Фаридой Дибя; был организован прием на высоком уровне [2]. В конце августа 1975 года в Баку прибыла правительственная делегация во главе с супругой премьер-министра Пакистана Нусрат Бхутто [5]. В начале 1980 года правительственная делегация Франции во главе с председателем Национального собрания Жаком Шабан-Дельмасом в сопровождении представителей советских и французских СМИ посетила Баку и провела встречи [10]. Гейдар Алиев добился участия Азербайджана с независимым разделом на международных выставках в Индии (1976), Париже (1977) и Финляндии (1978) [3].

В работе IV Советской конференции солидарности народов Азии и Африки, прошедшей в Баку 13–15 мая 1976 года (а также VII Всесоюзного кинофестиваля 12–20 апреля 1974 г.), приняли участие 200 советских делегатов, 25 представителей стран Азии и Африки и 15 представителей социалистических стран. На конференции Великий лидер Гейдар Алиев выступил с приветственной речью [6].

2–11 сентября 1978 года в Баку прошел советско-американский симпозиум по современным проблемам стран Азии, в котором участвовали видные ученые из престижных американских университетов — Колумбийского и Стэнфордского и др. [1].

В октябре 1978 года Азербайджан представлял СССР на «Днях СССР» в Великобритании. Азербайджанскую делегацию возглавлял министр просвещения Азербайджанской ССР, член-корреспондент Академии наук СССР М. Дж. Джавадзаде. В состав делегации вошли народный артист СССР Р. Бейбутов с солистами своего театра песни, а также другие деятели науки и искусства республики [7].

Осенью 1979 года в Азербайджане прошли дни Сараево — города-побратима Баку [9]. Проведение в декабре 1981 года в Париже выставки «Искусство азербайджанского ковроткачества» также стало одним из значимых событий того периода [12].

Все эти мероприятия состоялись в эпоху возрождения, связанную с руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева. Период 1969–1982 годов характеризуется в истории нашей республики как период подъема. Эти достижения стали возможны благодаря мудрой политике и принципиальности Великого лидера.

В своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 50-летию Азербайджанского государственного университета (БГУ), Гейдар Алиев отметил: «Уже полвека университет высоко несет факел знаний, самоотверженно служит Родине и народу. Это первое высшее учебное заведение Азербайджана сыграло столь великую и благородную роль в духовном возрождении родного народа, прогрессе его экономики и культуры, что 50-летие университета превратилось в подлинное общенародное торжество. Республика отмечает юбилей флага своих вузов как большой праздник национальной культуры и науки» [13].

В 70-е годы в Азербайджане были достигнуты большие успехи в развитии культурно-просветительских учреждений. В конце 60-х – начале 70-х годов в республике функционировало более 2 тысяч клубов, дворцов и домов культуры, 7242 массовые библиотеки, две тысячи киноустановок и 37 музеев.

Выступая на XXVIII съезде Коммунистической партии Азербайджана, Общенациональный лидер Гейдар Алиев заявил, что огромные возможности культурно-просветительских учреждений используются недостаточно. Деятельность соответствующих министерств была признана неудовлетворительной. Было отмечено слабое ведение культурно-просветительской работы в городах, районах, селах и поселках республики. В этом вопросе жесткой критике подверглась деятельность руководителей исполнительных органов, общественных организаций и профсоюзов. Указывалось на неудовлетворительное обеспечение квалифицированными кадрами. Отмечался низкий уровень подготовки, профессиональных знаний и навыков работников клубов, домов-музеев и многих других очагов культуры, а также недостаточный контроль над репертуаром кинотеатров. При этом Общенациональный лидер подчеркивал, что творческие союзы и интеллигенция сыграли немалую роль в сохранении и развитии национально-духовных ценностей в социокультурной жизни республики. Деятели литературы и искусства активно участвовали в национально-духовном и идейном воспитании масс, формировании нравственного облика граждан нашего общества.

В 1969–1982 годах в деятельности учреждений культуры республики произошел значительный скачок. Была реализована масштабная программа социокультурного

строительства. Росли города Азербайджана, создавались новые культурно-просветительские сети. В 1972 году в Шихово был заложен фундамент парка Дружбы народов, в Баку построен крупный киноконцертный центр (ныне Дворец Республики имени Гейдара Алиева).

6 августа 1974 года на заседании ЦК КП Азербайджана было принято решение о строительстве газетного комплекса издательства «Коммунист», оснащенного новым современным оборудованием. Для строительства этого гигантского комплекса на проспекте Метбуат был выделен участок площадью 10 гектаров. С успешной реализацией этого проекта книгопечатание и пресса в республике получили значительное развитие. В 1976–1987 годах в Азербайджане впервые была издана информационно емкая 10-томная «Азербайджанская советская энциклопедия».

Первый период руководства Общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджаном справедливо называют в современной науке эпохой возрождения. В этот период (1969–1982) крупные прорывы и инновации произошли также в системе науки и образования. Великий лидер уделял пристальное внимание развитию этой сферы. В эти годы в Азербайджане были созданы десятки новых научно-исследовательских институтов. В 1975 году при Академии наук начал работу научный центр «Каспий». В 1978 году на базе центра был организован Институт космических исследований природных ресурсов. По этому поводу 25 марта 1978 года ЦК КП Азербайджана и Совет Министров приняли решение о внедрении современных достижений техники в микро- и радиоэлектронике, космическом и радиофизическом приборостроении в области первых экспериментальных системных космических исследований природных ресурсов.

В 1974 году решением ЦК КП Азербайджана от 13 февраля в Баку было постановлено организовать нейрохирургический центр для республик Закавказья, который был введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки. В 1975 году по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку состоялось создание Инженерно-строительного института (ныне Университет архитектуры и строительства). В 1979 году был создан Азербайджанский научно-исследовательский институт кардиологии; на заседании Бюро ЦК КП Азербайджана от 25 сентября 1979 года (протокол № 115, пункт 27) было принято решение о размещении НИИ в кардиологическом корпусе городской клинической больницы № 5 и строительстве специализированной кардиологической больницы на 500 коек.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев в оба периода своего руководства Азербайджаном уделял огромное внимание вопросу подготовки высококвалифицированных национальных кадров.

В 70-е и начале 80-х годов была проведена значительная работа по укреплению материально-технической базы высших учебных заведений республики. По инициативе и благодаря заботе Гейдара Алиева было построено множество учебных корпусов и общежитий. Именно в результате этих мер были достигнуты большие успехи в развитии высшего образования и усилении кадрового потенциала республики.

Одним из ярких примеров заботы Гейдара Алиева о развитии образования стало то, что в 1969–1982 годах по его личной инициативе более 15 тысяч азербайджанских юношей и девушек получили возможность обучаться в свыше 70 престижных высших учебных заведениях, расположенных более чем в 50 крупных городах бывшего СССР. Это позволило подготовить высококвалифицированных специалистов по более чем 250 дефицитным специальностям, охватывающим свыше 80 отраслей народного хозяйства, науки, образования и культуры нашей республики.

Если в 1930-х годах государственная премия СССР была присуждена «Русско-азербайджанскому словарю», то в 1970-х годах именно благодаря решимости Гейдара Алиева этой чести удостоился учебник «Азербайджанский язык».

Безусловно, Гейдар Алиев, предвидевший перспективу независимости Азербайджана благодаря своей прозорливости и врожденному таланту, не мог не видеть, какими серьезными проблемами будет испытана наша суверенная государственность в социально-экономической, общественно-политической и, особенно, в сфере безопасности. С этой точки зрения мы стали свидетелями бесценного значения дальновидных мер, предпринятых Общенациональным лидером еще в советский период в области подготовки национальных военных кадров, во время освобождения наших земель от армянских оккупантов.

Следует отметить, что в советский период права национальных республик в военной сфере, как и в других областях, были ограничены. Процесс армейского строительства основывался на коммунистической идеологии и известных политико-идеологических принципах. Официальное руководство СССР, как правило, с ревностью относилось к попыткам подготовки национальных военных кадров в союзных республиках, особенно мусульманских, и препятствовало этому. Военные училища функционировали в основном в России, Украине и Белоруссии. В мусульманских тюркоязычных республиках подобных учебных заведений не было, что препятствовало освоению национального военного дела.

«Видя всё это, я думал: хорошо, мы — равноправная союзная республика Советского Союза, у нас большие полномочия. Почему же мы изолированы от армии?» — эти слова Общенациональный лидер Гейдар Алиев произнес 21 апреля 2003 года, выступая на торжественном мероприятии по случаю 30-летнего юбилея военной школы имени Джамшида Нахчыванского.

Несмотря на все трудности со стороны Москвы, в 1973 году благодаря великому мужеству и усилиям Великого лидера была организована Республиканская специализированная школа-интернат военного профиля имени Дж. Нахчыванского. В 1976 году решением ЦК КП Азербайджана и Совета Министров были предприняты меры по улучшению деятельности этой военной школы.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев стремился к правильной оценке роли азербайджанского народа в борьбе против фашизма. В 1979 году в Ростовской области в честь 416-й Азербайджанской гвардейской Таганрогской дивизии был воздвигнут монументальный комплекс воинской славы, а в Баку по инициативе Великого лидера — памятник Мехти Гусейнзаде.

Общенациональный лидер заявлял: «Человек, не знающий своего языка, не любящий его, не может хорошо знать свою историю. Юноша, не знающий азербайджанской литературы и родного языка, не сможет читать Низами, Физули, Сабира, Джалила Мамедкулизаде и других. А если он не сможет их читать, он не будет знать нашей истории, нашей культуры, наших культурных корней и национально-культурных традиций. Без этого он не станет патриотом, у него не будет национально-патриотических чувств» [16, 204].

Гейдар Алиев отмечал: «Сегодня мы испытываем чувство большой гордости. У нас есть такие великие исторические памятники, как "Китаби Деде Горгуд". Празднование юбилея "Деде Горгуд" на должном уровне — это весомый ответ врагам азербайджанского народа и тюркского мира, тем, кто отрицает нашу историю, называя нас кочевниками без прошлого... Эпос "Деде Горгуд" сегодня сближает и объединяет тюркские народы, мы в этом нуждаемся. Его значимость также заключается в том, что мы уже говорим о великом тюркском мире, общих корнях, культуре и истории тюркоязычных народов» [16, 185-186].

В целом, сохранение и развитие культуры, языка, литературы, искусства, науки и национальных традиций нашего народа, глубокое познание и пропаганда сущности азербайджанства является ответственной обязанностью каждого азербайджанца.

Как бы мы ни пытались по отдельности изучать и анализировать взгляды нашего Общенационального лидера на государственное строительство, армейское строительство, культуру, историю, духовно-нравственные ценности, патриотизм, язык и литературу, они проявляются в его общественно-политической деятельности как единое целое. Это служит развитию азербайджанского народа и государства, и несомненно, что данные выступления и суждения являются богатой сокровищницей для научно-теоретических обобщений в указанных областях.

Заслуги Гейдара Алиева в широкой пропаганде исторических достижений азербайджанских национальных ценностей, культуры и искусства, а также в создании на основе генетических корней новых, современных шедевров азербайджанской культуры не остаются лишь в прошлом. Они определяют основы национально-культурного прогресса народа как стратегическая «дорожная карта» будущего [17, 318].

21 сентября 1993 года на встрече с интеллигенцией в Национальной академии наук Азербайджанской Республики Гейдар Алиев сказал: «Азербайджан как независимое государство, несомненно, гордится своей историей, традициями и произведениями культуры, созданными народом на протяжении веков. Наш народ — древний народ с великой историей и великой культурой. Чем глубже мы сможем донести до нашего народа суть этой культуры, её древность и мировую славу, тем выше поднимем в народе чувство патриотизма, истинного гражданства и азербайджанства. Это крайне необходимо для защиты наших земель и обеспечения территориальной целостности Азербайджана в период независимости» [14].

Заключение. Сохранение, развитие и обогащение национальной культуры и духовно-нравственных ценностей азербайджанского народа как в период тоталитарного режима, так и в эпоху независимости стали возможны благодаря логически обоснованной, дальновидной и самоотверженной деятельности Гейдара Алиева в годы его руководства Азербайджаном. В эти годы он уделял огромное внимание и заботу защите и развитию родного языка, литературы и искусства, составляющих основу нашей национальной культуры.

Именно с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева связано принятие закона об азербайджанском языке в то время, когда национальная культура и духовно-нравственные ценности, особенно родной язык, находились под угрозой исчезновения. В условиях господства тоталитарного режима, несмотря на серьезное сопротивление советского руководства и жесткую политику национальной дискриминации, благодаря смелости и твердой воле Общенационального лидера Гейдара Алиева при принятии новой Конституции Азербайджанской ССР в апреле 1978 года в её текст была включена отдельная 73-я статья, закрепившая статус азербайджанского языка как государственного. Эта политика оставалась в центре внимания Великого лидера и после обретения Азербайджаном независимости. Так, в первой Конституции Азербайджанской Республики, принятой 12 ноября 1995 года путем всенародного референдума, в 21-й статье было закреплено: «Государственным языком Азербайджанской Республики является азербайджанский язык. Азербайджанская Республика обеспечивает развитие азербайджанского языка» [14].

В период руководства Великого лидера Азербайджаном, особенно в 1969–1982 годах, все сферы азербайджанской культуры — наука, образование, язык, литература, национальное искусство, включая ковроткачество, архитектуру, скульптуру, живопись, кино, театр, музыку и другие — пережили возрождение, прогресс и развитие. Все это стало возможным благодаря заботе и вниманию Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Кроме того, в годы независимости азербайджанской государственности национально-духовные и культурные ценности нашего народа создаются и прогрессируют в тесной связи с общечеловеческими ценностями. Азербайджанский народ взрастил талантливых деятелей науки, образования и культуры, внесших огромный вклад в обогащение нашего культурного наследия.

Великий лидер отмечал, что азербайджанская культура, сохраняя свою национальную самобытность, на этой основе достигла уровня классической культуры.

В результате проведенных исследований выявляется важная истина: тот факт, что азербайджанский народ впервые на мусульманском Востоке в 1873 году создал национальный театр и приобщился к мировой и европейской культуре, свидетельствует о великой духовности этого народа, о том, какой огромной культурой, богатыми национально-духовными ценностями и интеллектом он обладает, и какой великой внутренней силой наделен!

Исторический и политический курс, заложенный гениальной личностью и феноменальным лидером Гейдаром Алиевым в отношении азербайджанской национальной культуры, языка, литературы, истории и искусства, сегодня успешно продолжается в еще большем масштабе лидером нового Азербайджана Ильхамом Алиевым.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Фонд 1, опись 56, дело 91.
2. Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Фонд 1, опись 57, дело 104.
3. Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Фонд 1, опись 60, дело 77.
4. Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Фонд 1, опись 61, дело 23.
5. Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Фонд 1, опись 62, дело 78.
6. Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Фонд 1, опись 63, дело 34.
7. Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Фонд 1, опись 65, дело 51.
8. Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Фонд 1, опись 65, дело 100.
9. Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Фонд 1, опись 66, дело 90.
10. Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Фонд 1, опись 67, дело 24.
11. Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Фонд 1, опись 67, дело 127.
12. Архив политических документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики. Фонд 1, опись 68, дело 96.
13. Газета «Коммунист», 2 ноября 1969 года.
14. Газета «Азербайджан», 22 сентября 1993 года.
15. Газета «Азербайджан», 11 ноября 1995 года.
16. Гейдар Алиев: «Государство — для народа» (изречения, цитаты, афоризмы). Баку: издательство «Adiloğlu», 2008, 400 с.
17. Джафаров Н. Гейдар Алиев: язык, литература и искусство. Баку: Изд-во БГУ, 2023, 320 с.
18. Заседание Бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана от 13 февраля 1974 года, Протокол №87, пункт 14.
19. Конституция Азербайджанской Республики. Баку: «Hüquq Yayınevini», 2017, 92 с.
20. «Халг газети» (Народная газета), 1 ноября 1995 года.
21. «Халг газети» (Народная газета), 11-12 ноября 1995 года.